

ЧТЕНИЕ - КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Норбоев Урозали Муродович

доцент, Джизакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373353>

Аннотация. В статье речь идёт о методике преподавания русского языка как предмета, обучающего учащихся устной и письменной речи, о роли речи и языка, о цели преподавания русского языка в иностранной аудитории.

Ключевые слова: методика, иностранный язык, устная речь, письменная речь, практика, теоретические знания, искусство, наука.

Abstract. The article discusses the methodology of teaching Russian as a subject that teaches students oral and written speech, the role of speech and language, and the purpose of teaching Russian to a foreign audience.

Keywords: methodology, foreign language, oral speech, written speech, practice, theoretical knowledge, art, science

Annotatsiya. Maqolada rus tilini talabalarga og'zaki va yozma nutqni o'rgatadigan fan sifatida o'qitish metodikasi, nutq va tilning roli va rus tilini xorijiy auditoriyaga o'rgatish maqsadi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: metodologiya, chet tili, og'zaki nutq, yozma nutq, amaliyot, nazariy bilim, san'at, fan.

Чтение является очень эффективным средством обучения иностранному языку. Особенно ощутимо положительное влияние чтения на запоминание языкового материала, а также положительно сказывается на развитии других видов речевой деятельности. Это происходит из-за общности психологических механизмов, анализаторов в разных видах речевой деятельности.

Велика роль чтения в формировании словарного запаса. Часто встречающиеся при чтении лексические единицы переходят в активное владение, используются в устной речи. При чтении происходит непроизвольное запоминание, оно более естественно. Поэтому тексты для чтения при изучении иностранного языка составляются с учетом многократной повторяемости языковых единиц.

В обучении иностранным языкам чаще используют виды учебного текста, которые по существу являются формами работы: чтение вслух и про себя, беспереводное и переводное, подготовленное и неподготовленное, классное и домашнее.

Из всего сказанного следует, что в конкретных условиях учебного процесса обучение чтению может быть как самостоятельной целью, так и средством овладения другими видами речевой деятельности. В условиях работы кружков и курсов русского языка эти две задачи, как правило, пересекаются.

Для того, чтобы правильно организовать процесс обучения чтению, надо знать, что это достаточно сложный и активный мыслительный процесс, целью которого является извлечение необходимой экстра-лингвистической информации из письменного (печатного) источника.

Чтение - это единый процесс, состоящий из техники чтения и понимания содержания

письменного сообщения.

Под техникой чтения методисты понимают умение владеть фонетической структурой слова, навыками слитного произношения слов, правильного членения предложения на смысловые части, правильного опознания типа интонационной конструкции.

Работа по обучению чтению начинается с этапа формирования навыков техники чтения, чтения вслух и чтения про себя. Эта работа проводится в неразрывной связи с фонетическим аспектом языка: с постановкой произношения, усвоением ритмико-мелодических и интонационных моделей изучаемого языка.

Чтение вслух должно обеспечить прочное усвоение буквенно-звуковых соотношений, способствовать формированию навыка членения речевого потока на единицы, объединенные в смысловом и ритмомелодическом отношениях, и восприятия графического материала определенными блоками.

В связи с этим в методической литературе рекомендуются следующие упражнения, которые выполняются вслух.

1. Фонетические упражнения, направленные на формирование произносительных навыков.

2. Чтение предложений с постепенным наращиванием элементов (сначала в замедленном темпе, а затем во все убыстряющемся).

Например:

- Виктор читает.
- Виктор читает книгу.
- Виктор читает интересную книгу.
- Виктор читает интересную книгу о России.

3. Чередующееся чтение утвердительных и вопросительных предложений.

4. Фонетический анализ предложений и фонетическая разметка текста (нахождение фразового ударения, смысловых групп, определение типа интонационных конструкций).

5. Чтение небольших отрывков с предварительно отработанным чтением отдельных составляющих его фраз.

6. Заучивание наизусть небольших стихотворений и прозаических отрывков, пословиц, поговорок, крылатых выражений, скороговорок и последующее их чтение по книге.

7. Заучивание наизусть того же материала со слуха.

8. Выразительное чтение поэтических и прозаических отрывков.

Чтение вслух используется на первых этапах обучения языку.

Оно помогает овладеть графической и звуковой системой языка, правилами интонационного оформления предложений. При тренировке в громком чтении особое внимание следует уделять ритмико-мелодичному оформлению читаемого, так как ошибки в звуках меньше влияют на понимание, чем неправильная интонация и паузы.

Чтение вслух - это необходимый этап начального обучения, так как при этом осуществляется необходимый на этой стадии контроль со стороны слухового и речедвигательного органов. Постепенно громкое чтение должно смениться чтением про себя, так как громкое чтение отвлекает внимание читающего от содержания, затрудняет понимание предлагаемой в тексте информации.

При чтении учащиеся проговаривают текст вслух или про себя. У человека, который только что научился читать, внутренняя артикуляция часто переходит в шепот. Наличие

такого артикуляторного момента при чтении про себя говорит о низком уровне владения техникой чтения.

Методисты считают, что можно говорить об отработанной технике чтения, если:

- 1) имеются прочные ассоциации между буквой и звуком;
- 2) в памяти хранится система правил чтения;
- 3) выработаны навыки правильного интонирования на уровне текста;
- 4) внимание учащихся отвлекается от правил артикуляции.

Кроме этого, важным показателем сформированности техники чтения является его темп. Замедленное чтение может объясняться рядом причин, в том числе и произвольной установкой на анализ языкового материала, выделение незнакомых слов, выражений, грамматических явлений и стремлением запомнить их. Поэтому рекомендуется в каждом конкретном случае установить причину замедленного темпа чтения и соответственно этому строить работу.

Однако злоупотреблять чтением вслух не следует, так как оно препятствует формированию беглости чтения. С самого начала следует чередовать чтение вслух и чтение про себя. Чтение вслух мешает понять содержательную сторону текста, а чтение про себя способствует восприятию и обработке информации. В дальнейшем громкое чтение используется лишь для контроля произносительных навыков.

Понимание - это вторая сторона деятельности, которая подготавливается работой по развитию техники чтения. Истинный процесс чтения и должен заканчиваться пониманием замысла автора письменного сообщения при интуитивном восприятии языковой формы.

На этом этапе рекомендуется строить работу таким образом, чтобы учить восприятию текста как единому в смысловом отношении целому.

Следует иметь в виду, что чтение не должно превращаться в средство контроля усвоенного лексико-грамматического материала, так как это будет отвлекать внимание учащегося от главного - извлечения смысловой информации. Владение чтением на неродном языке должно восприниматься учащимися как овладение одним из видов речевой деятельности, как способ получения информации, а не как упражнение для усвоения определенного языкового материала.

Понимание может характеризоваться различными уровнями проникновения в смысловое содержание текста. Это может быть связано как с личностью читающего, так и с некоторыми параметрами самого текста. На процесс понимания влияет целый ряд факторов, среди которых можно назвать некоторые основные.

1. Соответствие / несоответствие текста:

- а) коммуникативным потребностям учащегося (наличие / отсутствие интересной и полезной для них информации);
- б) предшествующему жизненному опыту читающих, их общеобразовательному уровню, эстетическим вкусам и т.п.;
- в) уровню языковой подготовки учащихся как предпосылки качественного чтения;
- г) уровню речевого опыта учащихся, т.е. степени владения навыками чтения.

2. Композиционно-логическая структура текста, способ изложения материала в нем: (не) логичность, (не) последовательность, (не) выраженность основной идеи, (не) связанность начала, середины и конца текста, хорошо/плохо выбранное автором заглавие текста и т.п.

3. Индивидуальные особенности читающего (внимание, память, степень развитости мыслительных операций, возраст, темперамент, психология и т.п.).

При организации процесса обучения чтению, при отборе текстовых источников рекомендуется иметь в виду изложенные выше факторы, которые могут либо способствовать пониманию информации, либо существенно тормозят его.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

1. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
2. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Байсариев Носир Холмуминович. [Повышение качества образования в Узбекистане](#). Учёный XXI века.2016
4. Зияева Махбуба Фазлидиновна. Шах маънавий камолотида тилшуносликнинг урни. 2021
5. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
6. Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
7. Калдыкзова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. T-44, 2024,122-128.